

Ein Beitrag zu Analyse und Management von Dürren- und Niedrigwasserproblema- tiken –Der RECONNECT Ansatz- Fallstudie Vier- und Marschlande, Hamburg

Peter Fröhle
Natasa Manojlovic
Yohannis Tadesse
Angelika Gruhn

Um die Dürreproblematik systematisch zu betrachten, wurde ein Ansatz bzw. ein wasserwirtschaftliches Modell (WWM) entwickelt, welches die relevanten physikalischen Prozesse, deren Zusammenwirken, die institutionellen Rahmenbedingungen und mögliche Strategien abbildet bzw. quantifiziert.

Der vorgenannte Ansatz wurde angewendet, um die Komplexität der Dürreproblematik im Trinkwassergewinnungsgebiet Vier- und Marschlande in Hamburg zu bewerten und um das Potenzial der naturnahen Lösungen für die nachhaltige Bewirtschaftung von Grund- und Oberflächenwasser zu analysieren. Die ersten Ergebnisse zeigen deutlich den Zusammenhang zwischen den physikalischen Elementen des wasserwirtschaftlichen Systems. Zudem sind deutlich die Auswirkungen von Managemententscheidungen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu erkennen. Im nächsten Schritt wird die Zusammenwirkung der Oberflächen- und Grundwasser modeltechnisch umgesetzt.

Stichworte: Dürreproblematik, Wasserwirtschaftliches Modell

1 Einleitung

Anpassung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels ist bereits Bestandteil von Managementstrategien vieler Städte, Regionen und Länder. Während hierbei kurzzeitige Ereignisse (wie z.B. Hochwasser oder Starkregproblematik) in Mittel- und Nordeuropa zum großen Teil recht gut beschrieben und zumindest teilweise berücksichtigt werden, bleiben Gefahren mit langzeitigen Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft oft unterschätzt (CDP, 2020). So wie im Falle der Dürreproblematik und deren Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft.

Im Rahmen dieser Veröffentlichung wird ein wasserwirtschaftlicher Ansatz bzw. ein wasserwirtschaftliches Modell vorgestellt das diese beiden Komponenten berücksichtigt und das Ziel hat die Dürreproblematik zu erfassen, deren Auswirkung auf das Wasserwirtschaftliches System zu quantifizieren und die möglichen Maßnahmen, unter Beteiligung relevanter Akteuren zu definieren. Dieser entwickelte Ansatz wurde im Rahmen des H2020 Projekts RECONNECT (<http://www.reconnect.eu/>) angewendet, um die Komplexität der Dürreproblematik im Trinkwassergewinnungsgebiet Vier- und Marschlande in Hamburg zu bewerten und um das Potenzial der naturnahen Lösungen für die nachhaltige Bewirtschaftung von Grund- und Oberflächenwasser zu analysieren. Die ersten Ergebnisse in Bezug auf Datenauswertung werden hier vorgestellt und diskutiert.

2 Methodik

Spätestens seit dem Sommer 2018 und nach den anschließenden Sommern 2019 und 2020 wurde deutlich, dass Dürren und eine künftige Verschärfung der Dürreproblematik auch in Gebieten mit bisher recht hohem Wasserdargebot relevant werden und hier dann Großstädte wie z.B. Hamburg vor die Herausforderung gestellt werden, die Wasserversorgung unter Mangelbedingungen nachhaltig zu gewährleisten. Die in diesem Zusammenhang zu entwickelnden Strategien müssen über eine unisektorale Betrachtung hinausgehen und das Zusammenspiel zwischen physischen Prozessen und Elementen (wie z.B. Grundwasser, Oberflächenwasser und deren Dynamik) sowie den Institutionellen Zusammenhängen und Wirkungsketten (Entscheidungen, Gesetze) in Relation bringen.

In bisherigen Forschungsprojekten und Initiativen wurde eine Reihe an Ansätzen entwickelt, die eine Kopplung oder Integration von verschiedenen Modellen vorsehen und definieren wie z.B. der Ansatz *nach Ma et al. (2019)*. Die mathematischen und modelltechnischen Ansätze stellen nur Teil der Lösung dar. Genauso relevant ist die Miteinbeziehung der Akteure, vor allem in den Gebieten wo die Dürreproblematik und- Management untergeordnete Rolle bisher gespielt hat.

Um die Dürreproblematik systematisch zu betrachten, wurde ein wasserwirtschaftlicher Ansatz bzw. ein **wasserwirtschaftliches Modell (WWM)** entwickelt, welches die relevanten physikalischen Prozesse, deren Zusammenwirken, die institutionellen Rahmenbedingungen und mögliche Strategien abbildet bzw. quantifiziert. Das entwickelte WWM besteht aus 4 Hauptkomponenten wie dem **Abbildung 1** zu entnehmen ist.

Abbildung 1: Komponenten des wasserwirtschaftlichen Modells (WWM)

(1) Konzeptionierung des WWMs

In dieser Phase werden die Ziele des WWMs, die Konkrete Herausforderungen, die darauf resultierende Hauptkomponenten des Modells, deren Zusammenwirkung sowie die Aufbereitung der Ergebnisse definiert.

(2) Systemanalyse

In der Systemanalyse werden die physikalischen Prozesse für den konkreten Fall betrachtet. Unter Beteiligung aller relevanten Akteure wird eine sektorübergreifende Analyse durchgeführt.

Die rechtlichen, sozialen und institutionellen Rahmenbedingungen sowie die Interesse der Akteure werden berücksichtigt und in den Zusammenhang mit den physikalischen Prozessen und Wasserverfügbarkeit gebracht. Ein wesentlicher Teil dieser Analyse stellt die Datenerhebung und -aufbereitung dar, da die Daten in der Regel von verschiedenen Quellen kommen, fragmentiert und /oder schlecht verfügbar sind. Die Systemanalyse wird für die gegenwärtige sowie für die Zukunftsszenarien durchgeführt. Auf der Basis von relevanten Prozessen und spezifischen Charakteristiken des Untersuchungsgebiets, werden die Modelle wie z.B. hydrologische, hydrodynamische und Grundwassermodelle ausgewählt und die Schnittstellen zwischen den einzelnen Modellen und Komponenten definiert.

(3) Maßnahmenbasierte Szenarien

Auf der Basis von der durchgeführten Systemanalyse, unter Beteiligung aller relevanten Akteure, werden die Maßnahmen definiert. Das Potenzial die natur-basierte bzw. hybriden (d.h. naturbasiert-technischen) Lösungen anzuwenden sollte erschlossen werden.

(4) Auswertung, Bewertung und Schlussfolgerungen

Anschließend werden die Maßnahmenbasierten Szenarien mit dem WWM quantifiziert und die Ergebnisse mit Ist-Zustand verglichen. Ein wesentlicher Punkt in der Analyse ist die Erarbeitung der Möglichkeiten und Wegen das Dürremanagement und bestehenden Wasser- bzw. Hochwasserstrategien ganzheitlich zu betrachten und so zukünftig zu praktizieren. In einem weiteren Schritt wird auch die Übertragbarkeit des Ansatzes sowie der beschlossenen Maßnahmen auf andere vergleichbare Gebiete (d.h. mit ähnlichen geographischen und klimatischen Gegebenheiten) diskutiert.

3 Umsetzung im Gebiet Vier- und Marschlande (VML) in Hamburg und vorläufige Ergebnisse

Der entwickelte Ansatz wird angewendet, um die Komplexität der Dürreproblematik in dem Gebiet Vier- und Marschlande in Hamburg im Rahmen des H2020 Projektes RECONNECT zu analysieren. Der Fokus liegt auf dem Wassergewinnungsgebiet Curslack /Altengamme (Abbildung 2) und die Dürreproblematik wird vor dem Hintergrund einer möglichen künftigen Verschärfung betrachtet.

Abbildung 2: Projektgebiet – Wassergewinnungsgebiet Curslack im Vier- und Marschlande, Hamburg

Das Wassergewinnungsgebiet Curslack ist das größte seiner Art auf Hamburger Stadtgebiet. Vor diesem Hintergrund ist es von großer Bedeutung, die gegenwärtige Grundwassersituation einschließlich der Prozesse der Grundwasserneubildung zu kennen. Die präsentierten vorläufigen Ergebnisse beziehen sich auf die technischen Komponenten des WWMs. Die detaillierte Akteursanalyse und deren Zusammenwirkung ist der Veröffentlichung (Fröhle et al, 2021) sowie dem RECONNECT Bericht D2.1 zu entnehmen

(1) Konzeptionierung des WWMs

Das Hauptziel des WWMs ist die Erarbeitung sektorübergreifender Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwasserneubildung in der Zukunft unter Anwendung naturbasierte Lösungen bzw. hybrider Lösungen. Die

Schnittstellen zwischen mathematischen Modellen sowie Akteuren und deren Rollen und Entscheidungen werden in Form von Tabellen und Infographiken dargestellt. In einem weiteren Schritt ist die Entwicklung eines webbasierten Systems geplant.

(2) Systemanalyse

In dem Wassergewinnungsgebiet Curslack entnimmt Hamburg Wasser über 220 Flachbrunnen und 16 Tiefbrunnen Grundwasser zu Trinkwassergewinnung für einen Teil der Stadt Hamburg.

Abbildung 3: Systemanalyse des Projektgebiets und den berücksichtigten Prozessen in der Modelldefinition

Zur Zeit der Errichtung des Wasserwerkes Curslack 1928 in dem Gebiet existierte bereits ein umfangreiches Grabensystem, welches der Entwässerung der zumeist landwirtschaftlich genutzten Flächen diente. Um ein Trockenfallen der Entwässerungsgräben zu verhindern und einen für die landwirtschaftliche Nutzung notwendigen Mindestwasserstand in den Gräben sicherzustellen, wurde das Grabensystem mit Bewässerungsanlagen versehen. Hierzu wurden zwischen den ortsansässigen Grundstückseigentümern und den Hamburger Wasserwerken privatrechtliche Verträge über die Einhaltung von Mindestwasserständen in den Gräben geschlossen. Hamburg Wasser ist in weiten Bereichen vertraglich dazu verpflichtet, im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten den Wasserstand in Abstimmung mit den ansässigen Grundstückseigentümern auf einem bestimmten Niveau zu halten (Budszuh et al. 1998). Um der vertraglichen Verpflichtung zur Vorhaltung fixer Wasserstände in dem Grabensystem nachkommen zu können, wurden Einleitbau-

werke errichtet, über welche in Trockenperioden Oberflächenwasser aus der Bille in das Grabensystem eingeleitet wird. Sollte der Wasserstand in der Unteren Bille unter einen festgesetzten Grenzwert fallen, wird Wasser aus der Elbe in das Gebiet eingeleitet. Die Hauptprozesse und Elemente des Projektgebiets sind der Abbildung 3 zu entnehmen.

In einem ersten Schritt wurden die Daten erhoben und analysiert um die gegenwärtige Situation bzgl. der Dürreproblematik (Ist-Zustand) in dem Wassergewinnungsgebiet Curslack zu bewerten. Die Zusammenhänge zwischen den Prozessen und Elementen des wasserwirtschaftlichen Systems werden identifiziert und analysiert fokussierend auf die folgenden Punkte:

- I) Der Zusammenhang zwischen den Managemententscheidungen auf das Wasserdargebot in dem Gebiet (wie z.B. die Entscheidungen über das Einleiten des Wassers aus der Elbe oder aus der Bille)
- II) Die Zusammenwirkung zwischen dem Niederschlag und den Prozessen des Oberflächen- und Grundwassers (Abbildung 3)

Die Daten wurden von verschiedenen Akteuren/ Quellen zusammengetragen. Die erste Datenanalyse ergab die folgenden Erkenntnisse:

- I) Der Zusammenhang zwischen den Managemententscheidungen auf das Wasserdargebot in dem Gebiet

Sowohl die Menge als auch die "Quelle" des Einleitungswasser ist abhängig von den herrschen hydrometeorologischen Gegebenheiten (Abbildung 4).

Abbildung 4: Jährliche mittlere Entnahmemengen, Einleitmengen aus dem Oberflächenwasser und jährliche Niederschlagssummen

In “trockenen Jahren” sind sowohl die Entnahmemenge aus der Bille als auch aus der Elbe erhöht. In 2018, einem sehr trockenen Jahr mit einer Niederschlagshöhe von 519mm, wurden 32.428 m³/d in das Grabensystem geleitet. Dreiviertel der eingeleiteten Wassermenge stammte dabei aus der Elbe. Neben den jährlichen Schwankungen unterliegen die Einleitmengen auch saisonalen Schwankungen Während der Wintermonate sind die Einleitmenge eher gering, über den Frühling steigen diese an und erreichen im Sommer einen Höhepunkt, bevor sie über den Herbst wieder fallen. Die Datenanalyse ergibt auch dass die Entnahmemengen aus dem Grundwasser die Einleitmengen aus der Bille und der Elbe übersteigen (Abbildung 4, vgl. Summe Entnahme, Einleitmenge und Grundwasserförderung).

II) Der Zusammenhang zwischen den Prozessen des Oberflächen- und Grundwassers und dem Niederschlag

Auf der Abbildung 5 ist es zu erkennen, dass der Niederschlag einen Einfluss auf die Grundwasserstände in dem Gebiet hat. Mit steigenden Niederschlagshöhen, steigen ebenfalls die Grundwasserstände, was den Einfluss der Niederschläge auf die Grundwasserneubildung sowie die Relevanz für die Untersuchung der Dürreproblematik (insb. ein Ausbleiben von Niederschlägen) verdeutlicht.

Abbildung 5: Grundwasserstände an ausgewählten Messstellen (mit Tageswerten sowie 10168 mit 6-Tageswerten), Wasserstände am Pegel Altengamme (Tagesmittelwerte) sowie der Niederschlagshöhen an der Station Fuhsbüttel (Tagessummen) für den Zeitraum 01.01.2014 bis 22.12.2015

Aus der Abbildung 6 ist weiterhin zu erkennen, dass der Grundwasserstand an der Messstellen 650 (s. auch Abbildung 3) dem Wasserstand der Elbe am Pegel Altengamme folgt, im Gegensatz zu den anderen Messstellen (wie z.B. 648). Die Elbe hat dadurch sehr geringen Einfluss auf die Grundwasserneubildung in dem Wassergewinnungsgebiet (vgl. hierzu auch Budszuhn et al. (1998)).

Auf der Basis dieser Erkenntnisse wird aktuell ein hydrologisches Modell mittels der Software KALYPSO- NA aufgebaut. Da die Be-/Entwässerung des Gebiets durch viele Staubauwerke geschieht, ist eine Kombination aus hydrologischen und hydrodynamischen Modellen vorgesehen und bereits in der Konzeptionierung berücksichtigt.

Abbildung 6: Grundwasserstände an ausgewählten GW Messstellen (mit Tageswerten sowie 10168 mit 6-Tageswerten), Wasserstände am Pegel Altengamme (Tagesmittelwerte) sowie der Niederschlagshöhen an der Station Fuhlsbüttel (Tagessummen) für den Zeitraum 01.05.2013 bis 29.08.2013

(3) Maßnahmenbasierte Szenarien

Basierend auf den vorläufigen Erkenntnissen aus der Datenanalyse, wurden die ersten natur-basierten und hybriden Maßnahmen-Szenarien diskutiert. Eine Schaffung von Retentionsflächen im Wassergewinnungsgebiet Curslack damit Regenwasser und ggf. Wasser aus Bille nach Niederschlag / Hochwasserereignis gespeichert werden kann wird derzeit analysiert.

(4) Auswertung, Bewertung und Schlussfolgerungen

In einem nächsten Schritt werden weitere Maßnahmen definiert und konkretisiert, modelltechnisch abgebildet und quantifiziert. In der Konkretisierungsphase wird eine Konfliktanalyse durchgeführt.

4 Schlussfolgerungen und Ausblick

Die durgeführte Datenanalyse weist einen Zusammenhang zwischen den physikalischen Elementen des Systems d.h. Oberflächen- und Grundwasser, hin. Außerdem ist eine deutliche Zusammenwirkung zwischen Managemententscheidungen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu erkennen wie z.B. die saisonale Variabilitäten in den Einleitmengen in das Wassergewinnungsgebiet, was deutlich die Relevanz solchen ganzheitlichen Betrachtungen hervorhebt.

In einem nächsten Schritt wird die Zusammenwirkung der Oberflächen- und Grundwasser modelltechnisch umgesetzt. Die diskutierten Maßnahmen werden abgebildet und deren Wirkung die Niedrigwasserproblematik langfristig zu mindern, analysiert.

Die Wasserwirtschaftliche Ansätze und Modelle dieser Art können dazu beitragen die neuen Mechanismen und Prozesse innerhalb der bestehenden wasserwirtschaftlichen Strukturen zu entwickeln um die Dürreproblematik als integrierter Bestandteil der Wasserwirtschaft zu betrachten und managen.

Danksagung – This article is an outcome of the RECONNECT project. This project received funding from the EU's Horizon 2020 R&I Program under grant agreement No 776866.

5 Literatur

- Budszuhn, B. et., al. (1998): Bewirtschaftungsplan Be- und Entwässerungsgebiet Curslack/Altengamme. 750. Aufl. Hg. v. Umweltbehörde Hamburg.
- CDP (2020): Costing The Earth – Climate Damage Costs And GDP (<https://www.cdp.net/en/research>)
- Fröhle, P., Manojlovic, N., Tadesse, Y., Gruhn, A., Ebel Ch. Dittrich H. (2021): Managing droughts in Northern Germany – The RECONNECT NBS Approach and Water resources model for Vier- und Marschlande Area, Hamburg, Germany, accepted for SIMHYDRO 2021, Nice
- Ma, Q., Abily. M Du, M., Gourbesville, P., Fouché, P. (2020): IGRWM Spatially-Nested Modelling Approach for Water Cycle Simulation, Water Res. Manag <https://doi.org/10.1007/s11269-020-02504-9>

Autoren:

Prof. Dr.-Ing. Peter Fröhle
Dr.-Ing. Natasa Manojlovic
Yohannis Tadesse
Angelika Gruhn

Institut für Wasserbau
Technische Universität Hamburg
Denickestr. 22
21073 Hamburg

Tel.: +49 40 42878 3761
Fax: +49 40 42731 0199
E-Mail: froehle@tuhh.de